

Factores de riesgo de deserción de estudiantes indígenas de la facultad de enfermería y obstetricia

Aida Maidana de Zarza¹; José Andrés Castillo Hernández²

^{1,2} Departamento de Educación, Universidad Americana de Europa, Av. Bonampak, Sm. 6, Mz. 1, Lt. 1, 77500, Cancún, Quintana Roo. México.

amaidana@fenob.una.py, joseandres.castillo@aulagrupo.es

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La educación superior o universitaria sigue siendo en estos tiempos privativo a un gran sector de la población paraguaya, y sobre todo a la población indígena, a pesar de los tratados nacionales e internacionales que les protegen, si acceden se hallan con múltiples dificultades para la permanencia. El objetivo es comprobar la existencia de factores de riesgo de deserción de estudiantes indígenas. El diseño es observacional descriptivo de corte transversal, cuantitativo. La Población en este estudio estuvo conformado por 13 estudiantes indígenas que se hallan matriculados en una de las carreras de la Casa Central o filiales. El muestreo es no probabilístico por conveniencia. Se concluye que existen marcadas diferencias entre estudiantes indígenas y no indígenas en cuanto a institución formadora, apoyo económico, familiar; distancia e idioma, factores determinantes para el acceso, permanencia y egreso de los primeros. Se comprueba que existe el riesgo de deserción en Enfermería y Obstetricia.

Palabras clave: *Estudiante indígena, deserción, educación superior*

Abstract

Higher education or university education continues to be a privation for a large sector of the Paraguayan population, especially the indigenous population, in spite of national and international treaties that protect them, and if they gain access, they encounter multiple difficulties for their permanence. The objective is to prove the existence of risk factors for indigenous students' desertion. The design is descriptive observational, cross-sectional, quantitative and quantitative. The study population consisted of 13 indigenous students who are enrolled in one of the careers of the Central House or branches. The sampling was non-probabilistic by convenience. It is concluded that there are marked differences between indigenous and non-indigenous students in terms of training institution, economic and family support, distance and language, determining factors for the access, permanence and graduation of the former. Therefore, it is proved that there is a risk of desertion of indigenous students in the Nursing and Obstetrics careers, Central and branch offices.

Key words: *indigenous student, desertion, higher education.*

Introducción

Ha habido una cierta «incurción» de los pueblos originarios en la Educación Universitaria, este hecho hace que se manifieste un inicio en el afianzamiento en el desarrollo de su propia senda académica [1].

En ese contexto, a nivel internacional, los pueblos indígenas tienen garantizado su derecho a la educación mediante instrumentos internacionales y los señalados en la Declaración de los Derechos Humanos, como así también el Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a asegurar el acceso igualitario y equitativo a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidos los pueblos indígenas. “A pesar de lo dispuesto en estos instrumentos, una buena proporción de los pueblos indígenas no ejercen a plenitud el derecho a la educación, por la grave disparidad existente en materia de educación con relación la población en general” [2],[3]

Los pueblos indígenas, representan una población muy relegada en nuestro país, solo una pequeña porción de los mismos cuentan con comunidades propias; por lo general, mal nutridos, hablantes sólo su lengua materna, ésta última puede entenderse como fortaleza y debilidad a la vez, fortaleza porque se mantiene esa lengua nativa y debilidad por la escasez de docente hablantes de la lengua materna y representan un impedimento para proseguir sus estudios superiores, sin acceso a condiciones básicas de salud, educación y sin liderazgo, realidades que representan insumos que se interponen en el ejercicio pleno de sus derechos y sobre todo en la educación superior.

De igual modo, en nuestro país se ha experimentado esa búsqueda de empoderamiento, “el artículo 66 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, establece que “el Estado Paraguayo respetará las características de los pueblos indígenas, con énfasis en la educación”. En ese contexto el reglamento de admisión aprobada por la resolución n° 0596-00-2011 acta a.s. n° 23/07/12/2012, emanada del rectorado [4] , y con lo sancionado en la ley n° 5.136 que permite el acceso de postulantes indígenas a la formación terciaria habilitada, de igual modo, la disponibilidad de acceder a las carreras que desearan sin pasar por un examen de admisión como lo realiza la población estudiantil en general [5], [6].

Con esta Resolución se da apertura a que miembros de comunidades indígenas puedan tener acceso directo a la Universidad. Sin embargo, los indígenas siguen encontrándose con obstáculos a veces casi insalvables representados por los factores económico, demográfico, social y cultural, representando éstos una forma de inequidad influyentes en la permanencia y egreso de las carreras universitarias.

Los pueblos indígenas, han sido definidos y agrupados en cinco familias lingüísticas que se distribuyen en ambas regiones del país. Actualmente, la población indígena del Paraguay está compuesta por 19 pueblos originarios pertenecientes a 5 familias lingüísticas con una población total de 112.848 personas Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, estudio 2013. En este contexto, se ha establecido criterios que las personas indígenas reúnan como determinantes: el uso de una lengua indígena, la auto adscripción (es decir, reconocerse como tal), pertenecer a un hogar donde se habla aún una lengua indígena y que convivan en comunidad [7] .

Desde la Dirección General de Encuesta, Estadística y Censos (DGEEC), se indica que un porcentaje relevante de personas de origen indígena, se encuentran en situación de pobreza y un poco más de una cuarta parte en pobreza extrema [8],[9].

En cuanto a la escolarización de indígenas, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares 2016 (DGEEC), señala que de 8421 indígenas de edades comprendidas entre 15 y 17 años, 4134 es masculino, de los cuales el 47,2% (1951) asiste a una institución de enseñanza formal y 52,8% (2183) no asiste, de igual modo en el 2017, 4287 es femenino de los cuales el 45.5%(1972) asiste a una institución de enseñanza formal y 54.4% (2315) no asiste. Esta cifra de estudiantes indígenas escolarizados disminuyó en el año 2017: 3681 de los cuales 57,9 %asiste y 42,1% no asiste; mujeres 4180 de los cuales 44,1% asiste y 55,9% no asiste. En cuanto al promedio de años de estudio de la población indígena de 25 y más años de edad, según año de la encuesta y sexo. Periodo 2016, indica un total de 3,6 años en general; hombres 4,1 y mujeres 3,2; año 2017, total 3,4; Hombres 4,1y mujeres 2,7 [9].

Al conocer datos relevantes de la comunidad indígena y de cuyo seno provienen los estudiantes que eligieron la carrera de Enfermería y de Obstetricia, es que se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe riesgo de deserción de estudiantes indígenas de la carrera de Enfermería y de Obstetricia de la Universidad nacional de Asunción? Por lo cual es objetivo es comprobar la existencia de factores de riesgo de deserción de estudiantes indígenas; comparar las características sociodemográficas y cultural con estudiantes no indígenas de la carrera de Enfermería, así como las barreras percibidas y factores favorecedores para su permanencia en la carrera.

Material y método

La investigación se conforma de un diseño Observacional, descriptivo, de corte trasversal con enfoque cuantitativo, siendo la población estudiada 13 estudiantes universitarios indígenas que se hallan matriculados en una de las carreras de Casa Central o Filiales. Con un muestreo no probabilístico por conveniencia. El área de estudio estuvo conformada por la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Casa Central y Filiales. Se solicitó por escrito su consentimiento informado para participar de la presente investigación, una vez aceptado por los mismos, se les envió un link para acceder al formulario Google forms: estructurado de la siguiente manera, características sociodemográficas, percepción de las barreras y factores favorecedores para su permanencia y si reciben beca de alguna institución. Para realizar un paralelismo entre estudiantes indígenas y no indígenas se seleccionó estudiantes de bajo nivel adquisitivo, del mismo semestre y pobladores de asentamiento. El formulario fue elaborado teniendo en cuenta las características de estudiantes indígenas y no indígenas en cuanto a los datos sociodemográficos. El cuestionario fue evaluado y validado por expertos del área. Una vez concluido el trabajo de recolección se procedió tabular los datos. Los resultados fueron analizados a través de estadística descriptiva y presentados en tablas. El protocolo N° 051/2020 fue evaluado y aprobado por el Comité Científico de Ética en el Instituto de Ciencias de la Investigación (IICS), dependiente de la UNA.

Resultados y discusión

Tabla 1. Distribución porcentual de estudiantes indígenas según datos sociodemográficos y cultural

(Fuente. elaboración propia)

VARIABLES	INDICADORES	N°	%
Grupo etario	De 19 a 21 años	3	23
	De 22 a 24 años	7	54
	De 25 a 27 años	3	23
Sexo	Femenino	9	69
	Masculino	4	31
Pueblo indígena	Guarani-guarayo	3	23
	Nivacle	3	23
	Guana	3	23
	Etxen del nortelshir ybytoso (chamacoco)	1	8
	Avá guaraní	1	8
	Aché	1	8
		1	8
Departamento	Boquerón	3	23
	Presidente Hayes	5	38
	Alto Paraguay	3	23
	Canendiyu	1	8
	Caaguazu	1	8
Tipo de institución	Indígena	1	8
	No indígena	8	38
Carrera	Enfermería	8	62
	Obstetricia	9	69
Semestres de estudio	primer semestre	4	
	tercer semestre	1	31
	cuarto semestre	2	8
	Sexto semestre	5	16
	noveno semestre	1	38
		4	8
			31

Tabla 1. Continuación.

VARIABLES	INDICADORES	N°	%
Vive con	Padres	3	23
	Madre	7	31
	Parientes	2	16
	Pareja	1	8
Tiene hijo	Si	2	16
	No	1	8
Idioma indígena	Hablan	13	100

n=13

En cuanto a los datos sociodemográficos, mayoritariamente (54%) corresponden al grupo etario de 22 a 24 años; 69% de sexo femenino; 23% respectivamente son de pueblos originarios guaraní-guarayo, guana, y nivaclé; 38% proviene del departamento de Presidente Hayes; 68% estudió en institución no indígena; 69% son estudiantes de la carrera de Enfermería; 38% del cuarto semestre; 54% vive con la madre; 38% tiene hijos, 62% no, el 100% habla su lengua materna nivaclé, guaraní, exent del norte, chamacoco (Tabla 1).

Tabla 2. Distribución porcentual de estudiantes indígenas y no indígenas, según condiciones socioeconómicas. (Fuente. elaboración propia)

Institución formadorasecundaria	Indígena	No indígena
	62% institución no indígena 38% Institución indígena	83% institución pública 17% institución privada
Localidad de donde provienen	23% de Boquerón 38% de Presidente Hayes 23% de Alto Paraguay 8% Caaguazú 8% Canindeyú Boquerón 576 Km de Central Presidente Hayes 271 Km Alto Paraguay 789 Km Caaguazú 179 km de Central	91% Dpto. central (Fernando de la Mora, San Lorenzo; Capiatá Itá entre otros. 9% Cordillera Dpto. Central asiento de la Facultad Cordillera, distante 65Km
Ingresos	100% reciben subsidio del INDOtros ingresos 8% jornalero/ocupación inform 8% empleada doméstica	100% cuentan con una beca de: -Gobernación -Rectorado -Itaipú - Secretaría de la Juventud
Con quien vive	23% Padres 53% Madre 16% Parientes 8% Pareja	91% con sus padres 9% con su madre
Hijos	38% tiene hijo, 8% tiene 2 hijos 54% sin hijos	Sin hijos

En cuanto a la formación indígena se observa que el 62% proviene de institución de gestión pública y 38% de institución indígena, esta puede señalarse como una primera diferencia importante entre propios indígenas, en la de gestión pública, puede contar con mayores recursos y docentes más capacitados, sin embargo, en la escuela no indígena puede no contar con una buena infraestructura, con la diferencia que apuntan a fortalecer su cultura y su lengua. Al comparar con estudiantes no indígenas existe otra diferencia, estudiantes provenientes de instituciones privadas (Tabla 2). A más de ello, en cuanto a las múltiples inequidades educativas observadas se pueden señalar las diferencias significativas en el presupuesto invertido a cada escuela de las regiones, la preparación de los docentes y ni hablar de los

recursos bibliográficos, comedor escolar, laboratorio, equipos informáticos con que cuentan [10]. Otra inequidad que se señala es el acceso directo de los estudiantes indígenas a la carrera que ha elegido, sin pasar por una etapa de formación previa al inicio de las clases (curso de nivelación), hecho que representa también una brecha entre estudiantes paraguayos y estudiantes indígenas.

Una diferencia muy significativa está dada por la distancia que deben recorrer para llegar a la Facultad, de Presidente Hayes a la Facultad de Enfermería y Obstetricia de Concepción debe recorrer 385 Km y si se desplaza de Concepción a Central es de 576 Km; sin embargo los estudiantes no indígenas no presenta esa dificultad, a excepción del 9% quien debe recorrer 65 Km.

Respecto a los ingresos, el 100% de los estudiantes indígenas reciben subsidio del Instituto Nacional de Indígena (INDI), además de otros ingresos donde el 8% es jornalero; 8% empleada doméstica, 84% sin otros ingresos. Al comparar este grupo con los no indígenas aparecen semejanzas ya que el 100% de los mismos, también cuenta con becas, ya sea de la gobernación, de Itaipú, de la secretaría de la juventud y/o del Rectorado, aquí también es conveniente señalar que los no indígenas viven con sus familias nucleares, sin embargo, los indígenas experimentan desarraigo.

Los estudiantes indígenas en el 54% vive con su madre, 16% con parientes; 23% con sus padres y 8% con su pareja, los no indígenas en el 91% vive con sus padres; los estudiantes indígenas el 38% tiene hijos; de los cuales 8% tiene 2 hijas, sin embargo, los estudiantes no indígenas con cuenta con hijos.

Figura 1. Distancia recorrida por estudiantes indígenas.
(Fuente. Elaboración propia con datos de Google)

Mapa del Paraguay

Tiene como objetivo señalar con exactitud la ubicación de las Facultades de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción y el recorrido realizado por los estudiantes indígenas para acceder a ella: Filial Concepción, Filial San Estanislao y Casa Central (Figura 1).

Tabla 3. Percepción de estudiantes indígenas y no indígenas acerca de barreras y factores que favorecerían u obstaculizarían la permanencia. (Fuente. Elaboración propia)

Barreras	Indígena	No indígena
	79% costo de pasaje 71% material didáctico 93% alimentación Uniforme, vestimenta, calzado, artículo de limpieza en menor porcentaje	91% pasaje 58% material didáctico 42% alimentación 66% uniforme
Factores que favorecerían	64% Almuerzo universitario 57% Alojamiento 86% Tutoría docente por asignaturas profesionales	83% almuerzo 58% Alojamiento

En cuanto a las barreras económicas, el 79% menciona el costo del pasaje mientras que en menor porcentaje los no indígenas (91%), el 71% material didáctico, mientras los no indígenas en menor porcentaje (58%) que los indígenas; el 93% de los estudiantes indígenas mencionó la alimentación en mayor porcentaje que los no indígenas (42), cabe señalar que este porcentaje en cuanto a la alimentación es coherente con la situación en que viven, los no indígenas en un alto porcentaje viven con sus padres y pueden recibir un desayuno, almuerzo o cena de la olla familiar, no así los estudiantes indígenas (Tabla 3).

Respecto a los factores que favorecerían su permanencia en las carreras el 64% de los estudiantes indígenas mencionó el almuerzo universitario y los estudiantes no indígenas (83%), sobre todo en las jornadas de clases teóricas y prácticas; tanto los indígenas como no indígenas indicaron en casi iguales porcentajes la necesidad de contar con alojamiento universitario; 86% de los estudiantes indígenas señalaron que necesitan contar con tutoría docente por asignaturas profesionales, no así los estudiantes no indígenas.

Documento de fuente primaria proveído por la Dirección académica de esta institución, señala que desde el año 2014 hasta el 2018 ingresaron 20 estudiantes indígenas, de los cuales 11 desertaron, 7 sigue en carrera y 2 egresaron en el año 2021. Este hecho representa un hito relevante, pues, por primera vez la carrera de Enfermería cuenta con egresado indígena.

Conclusiones

Al comparar las características sociodemográficas y culturales de estudiantes indígenas y no indígenas presentan los siguientes hallazgos, mayoritariamente los estudiantes indígenas provienen de zonas distantes de sus respectivos asiento de la facultad, se hallan desarraigados y un porcentaje por debajo de la mitad presenta un hijo, un porcentaje mayor a la mitad vive con su madre, en su totalidad perciben subsidio del INDI; los no indígenas, mayoritariamente viven en el departamento central, con sus padres, no tienen hijos y reciben becas de algún organismo. Manifiestan barreras económicas significativas y necesidad de apoyo tutorial de docentes, a diferencia de los no indígenas que no los necesita.

Trabajos a futuro

Existen marcadas diferencias entre estudiantes indígenas y no indígenas en cuanto a institución formadora, apoyo económico, familiar; distancia e idioma, factores determinantes para el acceso, permanencia y egreso de los primeros. Por lo se comprueba que existe alto riesgo de deserción del estudiantado indígena de las carreras de enfermería y Obstetricia, casa Central y filiales.

Agradecimientos

Agradezco a la Universidad de Rutgers, New Jersey Camden -EEUU, por permitirme llevar adelante este trabajo en cooperación con la Universidad Nacional de Asunción, en el marco del Proyecto "Encontrando incentivos a estudiantes indígenas para su permanencia y egreso de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Universidad Nacional de Asunción- Paraguay.

Referencias

- [1] Urich Montané, Llanes, Hervas et al. Características sociodemográficas y condiciones de vida y estudio de los estudiantes de Educación de origen indígena. la aproximación del proyecto TO-INN. *Revista de Sociología de la Educación (RASE)*, 139-156. (2019)
- [2] NACIONES UNIDAS *La Agenda 2030 y los Objetivos del desarrollo sostenible*. Santiago:CEPAL. (2018).
- [3] Martínez, A. M. *observatorio.org*. Obtenido de observatorio.org: <https://www.observatorio.org.py/especial/21>, (2019).
- [4] UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN Plan estratégico de rectoría, <http://www.rec@una.py> (2012)
- [5] BIBLIOTECA ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN. *bacn.gov.py*. Obtenido de bacn.gov.py: <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3051/ley-n-5347-dispone-el-libre-acceso-de-postulantes-indigenas-a-las-carreras-de-nivel-terciario-habilitadas-tanto-en-universidades-publicas-como-en-universidades-privadas> (2014)
- [6] Constitución Nacional de la República del Paraguay. El Artículo 2° de la Ley Num. 904/81. Asunción, Central, Paraguay. (1981).
- [7] Tierra viva para los indígenas del Chaco. ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL. *tierraviva.org.py/pueblos-indigenas/*. Obtenido de [tierraviva.org.py/pueblos-indigenas/](http://www.tierraviva.org.py/pueblos-indigenas/): <http://www.tierraviva.org.py/pueblos-indigenas/>, (2019).
- [8] Tierra viva a los pueblos indígenas del Chaco. *tierraviva@tierraviva.org.py*. Obtenido de <http://www.tierraviva.org.py/>: [http://www.tierraviva.org.py/paraguay-y-covid-19-pueblos-indigenas-entre-el-hambre-el-riesgo-y-la-indiferencia/#:~:text=Datos%20prove%20C3%ADdos%20por%20el%20propio,extrema%20\(DGEEC%2C%202017\).&text=M%C3%A1s%20de%20120%20mil%20personas,lo%20esperan%2C%20as%](http://www.tierraviva.org.py/paraguay-y-covid-19-pueblos-indigenas-entre-el-hambre-el-riesgo-y-la-indiferencia/#:~:text=Datos%20prove%20C3%ADdos%20por%20el%20propio,extrema%20(DGEEC%2C%202017).&text=M%C3%A1s%20de%20120%20mil%20personas,lo%20esperan%2C%20as%20) (2020).
- [9] Dirección General de Encuestas, Estadística y Censo DGEEC. *Principales resultados de pobreza monetaria y distribución de ingreso*. Asunción: DGEEC. (2019).
- [10] Koenigsberger, A. A. Estudiantes indígenas en el contexto de las desigualdades estructurales. *Revista de Investigación Educativa*, 177-198. (2017)